

4. Ершова И.Г., Ершов А.Ю. Оценка эффективности мер государственного регулирования политики импортозамещения // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 3-2. – С. 375-379.

5. Матвеева Л.Г., Чернова О.А., Климуков В.В. Оценка эффективности политики импортозамещения в промышленности: методический инструментарий // Вестник Тихоокеанского государственного экономического университета. – 2015. – № 3. – С. 3-13.

6. Миронова О.А. Проблемы обеспечения экономической безопасности России в условиях импортозамещения // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2018. – № 1 (30). – С. 35-42.

7. Татаркин Д.А., Сидорова Е.Н., Трынов А.В. Моделирование структурных изменений экономики региона на основе матрицы финансовых потоков // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2017. – Т. 10. – № 1. – С. 218-234.

8. Чернова О.А., Климуков В.В. Рациональное импортозамещение в промышленности: инструментарий оценки // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2017. – № 38. – С. 43-52.

УДК 004.94:378

DOI

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УПРАВЛЕНИИ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ

**ТАРУСИНА Н.Э.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрена методика имитационного динамического моделирования, отображающая анализ и управление учебным процессом в высшем учебном заведении, способствующая повышению качества подготовки специалистов.

Ключевые слова: имитационное динамическое моделирование, управление учебным процессом, автоматизированная система управления

SIMULATION MODEL OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION

**TARUSINA N.E.,
Candidate of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article considers the method of simulation dynamic modeling, which reflects the analysis and management of the educational process in a higher education institution, which contributes to improving the quality of training.

Keywords: *simulation dynamic modeling, educational process management, automated control system*

Постановка проблемы. Развитие современной экономики зависит от подготовки высококвалифицированных кадров, которые способны трансформировать полученную информацию в навыки выполнения поставленных задач и расширение профессиональной компетентности. Проблема обеспеченности кадрами требует пересмотра современного обучения в высшей школе с ориентацией на качество подготовки компетентных профессиональных специалистов с учетом творческих возможностей. Существующая система профессиональной подготовки кадров требует модернизации с тем, чтобы соответствовать критериям новой парадигмы. Требования современной рыночной экономики к качеству подготовки специалистов вызывают необходимость совершенствования высшей школы на основе управления учебным процессом и научной деятельностью, сбора и оценки многообразной информации, принятия решения в сжатые сроки. Реализация указанных требований в наиболее полной мере возможна в случае создания автоматизированной системы управления учебной, научной, организационной и другой деятельностью высших учебных заведений.

Проблема внедрения средств компьютерной техники, современного программного обеспечения, экономико-математических методов и моделей во все сферы экономики имеет не количественный, а качественный характер, то есть состоит не в увеличении количества аппаратных или технологических средств компьютеризации, а в их качественной замене, в частности, во внедрении информационных систем нового поколения. Такие информационные системы должны базироваться на современных СУБД (системах управления базами данных) [1].

Итак, актуальной является задача разработки и внедрения в учебных заведениях автоматизированной системы поддержки принятия решений во всех сферах деятельности высшего учебного заведения, в частности учебной деятельности. Решение этой задачи требует, в свою очередь, углубленного исследования существующих разнообразных экономико-математических моделей. Одна из таких моделей рассматривается в данной работе.

Анализ последних достижений и публикаций. Автоматизированной системы управления путем использования технических средств сбора информации и ЭВМ фиксируют данные о деятельности предприятия, учреждения, учебного заведения, оценивают их состояние и характер развития, систематизируют и объединяют все данные о деятельности данного предприятия (учреждения) и подготавливают рекомендации для его оптимального управления. К принципам работы автоматизированной системы управления относятся: принцип единства ввода данных в машину, исключающий возможность повторного ввода определенной информации; принцип объективности фиксируемой информации без какого-либо влияния

на нее человека; принцип сопоставления информации (заданной, моделируемой с реальной); принцип контроля и ввода неправильных сообщений; принцип накопления создания базовых массивов информации о состоянии и динамики движения системы.

Автоматизированные системы управления призваны обеспечить высшие учебные заведения оперативной информацией для регулирования всех отклонений и обоснованного управления учебным процессом и организационной деятельностью. Важными условиями работы автоматизированных систем управления являются своевременность поступления информации, ее высокая степень достоверности, удобство и простота выражения [1; 2].

Учебный процесс чаще всего характеризуется как неустойчивый режим, приводимый к относительно стабильному состоянию в результате управления и регулирования. Здесь имеются управляемые и управляющие стороны: студенты – преподаватель. Эффективное управление такой сложной динамической системой, как процесс обучения, предполагает наличие обширных исследований, основанных на новейших достижениях кибернетики и теории информации, математической статистики и теории вероятности, а также разработку научных методов оптимальной организации и управления обучением в педагогических процессах. Все, что относится к управлению, в том числе в учебном процессе, связывается с решением трех основных задач: во-первых, с определением стратегии управления, во-вторых, с принятием решения, в-третьих, с выполнением принятых решений. Если в процессе управления не выполняются эти три функции, то нет гарантии, что управление будет целенаправленным и целесообразным [3].

Управление системой начинается с установления целей и задач, построения взаимосвязанной структуры, состоящей из элементов и звеньев, и с определения предвидимых характера, действия и результативности системы. Цели и задачи выражаются соответствующими моделями, определяющими исходное, промежуточное и результативное состояние системы. Для учебного процесса необходимым является также указание средств, форм и методов воздействия на систему, в соответствии с целями и моделируемым оптимальным результатом; необходимым для управления является составление алгоритма управления, указывающего на определенные управляющие воздействия во времени при моделируемых изменениях системы.

Основной целью данной статьи является рассмотрение методики имитационного динамического моделирования, отображающая анализ и управление учебным процессом в высшем учебном заведении, способствующая повышению качества подготовки специалистов.

Основной материал исследования. Еще не существует системы моделей, для которой отдельные методики являлись бы частными случаями. Такое положение связано с необходимостью решения ряда сложных проблем при разработке соответствующих моделей. Одна из них – проблема оценки адекватности модели. Использование моделей высшего учебного заведения и его подсистем в управлении возможно лишь тогда, когда в них отображены

существенные для правления характеристики моделируемой системы на уровне агрегирования, обеспечивающем одновременно достаточное упрощение модели по сравнению с моделируемой системой и необходимую полноту охвата причинно-следственных связей, определяющих ее поведение. Например, для имитационных динамических моделей можно предложить следующий критерий их адекватности: модель адекватна моделируемой системе, если она правильно отображает причинно-следственные связи, существующие в реальности, а максимальное отклонение в ретроспективе значений ее переменных от соответствующих значений характеристик моделируемой системы не превышает минимальной границы чувствительности модели по переменным [4; 5]. Одним из наиболее результативных путей совершенствования управления высшим учебным заведением может стать разработка системы и исследование моделей его подсистем с использованием имитационного динамического моделирования.

Учебный процесс в высшем учебном заведении представляет собой сложное явление, зависящее от большого числа взаимодействующих факторов, причем изменение любого из них приводит к изменению других. Если рассматривать учебный процесс как перемещение студентов с курса на курс в результате усвоения ими определенного объема знаний, то можно выделить ряд внутренних и внешних по отношению к высшему учебному заведению факторов, определяющих динамику этого перемещения. Например, к внешним факторам можно отнести уровень школьной подготовки абитуриентов, зачисляемых на 1-й курс, тип школы, оконченной абитуриентом и т.п. К внутренним факторам можно отнести организацию и контроль за учебной работой студентов, требовательность к студентам со стороны преподавателей, участие студентов в проводимых кафедрой научных исследованиях, уровень преподавания и качественный состав преподавателей.

Большое влияние на подготовку специалистов оказывают такие факторы, как время, которое тратит преподаватель на подготовку к занятиям и научную работу, соотношение числа штатных преподавателей и почасовиков и др. Немаловажное значение имеет также соотношение числа часов, отводимых на изучение учебного материала учебным планом, и фактического времени присутствия студента на занятиях. На такой сложный процесс, как подготовка специалистов, влияет большое количество факторов, которые можно оценить (но не измерить количественно) только с помощью экспертов. Например, такие термины, как «требовательность к студентам», «качество подготовки студентов и специалистов», «качество обучения студентов преподавателями» постоянно используются в литературе при обсуждении вопросов моделирования и управления высшим учебным заведением [3].

Экспертная оценка факторов, не имеющих количественных измерителей, может быть произведена только по какой-то условной шкале, границы которой могут меняться, не затрагивая по существу смысла произведенной оценки и ее содержания. При ее введении в модель качественных показателей важно знать не абсолютное их значение, а характер влияния на поведение других элементов системы. Отообразим в имитационной динамической модели некоторые

характеристики, оценивая ее адекватность в соответствии с критериями, приведенными выше.

Рассмотрим отдельные контуры причинно-следственных связей моделируемой системы. Для упрощения сделаем это для какого-то одного курса обучения. Взаимодействие таких факторов, как требовательность к студентам, их успеваемости и величина отсева (рис. 1), выражается в виде контура отрицательной обратной связи. Действительно, повышение требовательности к студентам ведет к снижению их успеваемости. Снижение успеваемости ведет при условии выполнения требований нормативных документов к возрастанию величины отсева студентов. Последнее вызывает реакцию, направленную на уменьшение показателя, вызвавшего увеличения отсева, таким образом, контур замкнулся. При этом определенную роль играет также сравнение физической величины отсева из высшего учебного заведения со средними данными по региону (стране) в целом или по высшим учебным заведениям министерства. Требовательность в данной модели должна быть представлена в виде уровня по следующим причинам. Во-первых, этот показатель не является экзогенно задаваемым, так как в каждом ВУЗе существует определенный, установившийся в зависимости от объективных и субъективных факторов и всей истории, и с течением времени может меняться. Во-вторых, значение этого показателя не может увеличиваться бесконечно, поскольку существуют как естественные, психофизиологические ограничения скорости усвоения студентом учебного материала, так и то, что преподаватель не может требовать от студента знания материала в большем объеме, чем требует программа. Взаимодействие уровня требовательности и темпа ее измерения описывается контуром обратной связи (рис. 2). Чем больше темп роста требовательности, тем больше возрастает ее уровень, тем менее возможно его увеличение, т.е. тем меньше темп изменения требовательности. Значит, рост требовательности будет замедляться по мере приближения этого показателя к определенному значению и наоборот [6].

Рис. 1. Причинно-следственные связи требовательности к студентам, их успеваемости и отсева: TR – требовательность к студентам; TM – успеваемость студентов; OS – величина отсева студентов; AOS – средняя величина отсева по стране

Рис. 2. Причинно-следственные связи достигнутого уровня требовательности к студентам и темпа ее изменения: TR – требовательность к студентам; TRR – темп изменения требовательности

Рассмотрим теперь взаимодействие требовательности к студентам, качества их подготовки, успеваемости и отсева (рис. 3). Повышение требовательности улучшает качество подготовки студентов. Но на качество подготовки студентов влияет качество преподавания, что образует положительную обратную связь.

Рис. 3. Причинно-следственные связи требовательности к студентам, качества их подготовки, успеваемости и отсева: TR – требовательность к студентам; TRR – темп изменения требовательности; EST – качество подготовки студентов; ESTR – темп изменения качества подготовки студентов; TM – успеваемость студентов; TMR – темп изменения успеваемости; OS – величина отсева студентов; TCH – качество преподавания; VIS – посещаемость студентов; AOS – средняя величина отсева по стране

Чем выше качество подготовки студентов, тем ниже темп изменения качества подготовки, т.е. рост качества будет замедляться по мере приближения этого показателя к определенному значению, и наоборот.

Улучшение качества подготовки студентов приводит к повышению их успеваемости и, естественно, к уменьшению отсева. Последнее снижает ограничение на дальнейшее повышение требовательности, и значение этого показателя вновь может быть увеличено, т.е. контур положительной обратной связи. Инерционность этого контура больше, чем контура, представленного на рис. 1, и он начинает превалировать лишь по истечении времени, необходимого на улучшение качества подготовки студентов (причинно-следственные связи контуров, показанных на рис. 1 и 2, изображены на рис. 3 штриховыми линиями).

Успеваемость студентов зависит в прямой пропорциональности от посещаемости. Как показывает анализ, чем больше посещаемость, тем выше успеваемость студентов. Имеем положительный контур. В то же время успеваемость не может превысить 100%, и когда этот показатель приближается к этой величине, темп его измерения не может быть большим, т.к. в данном случае невелико число неуспевающих студентов.

Это взаимодействие отображено дополнительным контуром отрицательной обратной связи между успеваемостью и темпом ее изменения. В результате действия контура положительной обратной связи ослабляется противодействиями четырех контуров отрицательной обратной связи и усиливается двумя контурами положительной обратной связи.

Интегральный показатель качества подготовки специалистов курса X в момент времени K описывается уравнением:

$$ESTX.K = ESTX.J + DT * ESTRX.JK,$$

Где ESTRX.JK – темп изменения качества подготовки студентов курса X, характеризующий изменение показателя за интервал времени от момента J до момента K, равный шагу моделирования DT.

$$ESTRX.JK = \frac{C4X * ((TRX.K - TRX.J) / TRX.J + (QTS.K - QTS.J) / QTS.J + (TCHX.K - TCHX.J) / TCHX.J)}{ESTX.J}.$$

Под качеством подготовки специалистов понимается усредненная величина, характеризующая качество подготовки отдельного усредненного специалиста [6].

Успеваемость студентов курса X в момент времени K описывается уравнением:

$$TMX.K = TMX.J + DT * TMRX.JK,$$

где TMRX.JK – темп изменения успеваемости курса X за интервал времени от момента J до момента K:

$$TMRX.JK = C2X * (1 - TMX.J) * ((ESTX.K - ESTX.J) / ESTX.J + (TRX.K - TRX.J) / TRX.J + (VISX.K - VISX.J) / VIS.J) / TMX.J.$$

Модель описывается 66 уравнениями. Ее реализация на ЭВМ и последующие эксперименты позволяют прогнозировать динамику изменения рассматриваемых показателей обучения студентов при условии сохранения

действия заложенных в модель исходных посылок, которые могут изменяться исследователем.

Выводы исследований и перспективы дальнейших разработок. Данная статья основывалась на ранее использованной методике имитационного динамического моделирования в анализе и управлении учебным процессом. Рассмотрены только внутренние по отношению к высшему учебному заведению факторы. Проанализировано влияние качества преподавания на качество подготовки студентов; влияние посещаемости студентов на их успеваемость; схема причинно-следственных связей требовательности к студентам, качества их подготовки, успеваемости и отсева дополнена введенными факторами, такими как качество преподавания, темп изменения качества подготовки студентов и посещаемость студентов; дополнены уравнения, описывающие темп изменения качества подготовки студентов и темп изменения успеваемости студентов.

Таким образом, методика имитационного динамического моделирования может успешно применяться для построения модели и ее дальнейшего совершенствования, отображающей анализ и управление учебным процессом, что способствует повышению качества подготовки специалистов.

Список использованных источников

1. Автоматизированная система управления вузом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://articlekz.com/article/21022>
2. Управление информационными системами: курс Интернет-университета информационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.intuit.ru/studies/courses/1164/260/info>
3. Беловодская И. И. Современные тенденции по оптимизации и улучшению образовательного процесса в современных вузах // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2017. – Т. 3. – С. 179-183 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2017/770262.htm>
4. Математическое моделирование: учебное пособие в 2 ч. / Н.А. Беликова, В.В. Горелова, О.В. Юсупова. – М: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2009. – 66 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144941&sr=1>
5. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов / А.А. Емельянов, Р.В. Дума, Е.А. Власова. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 417 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59697&sr=1>
6. Федотов А.В. Моделирование в управлении вузом / под ред. В.Р. Огорокова. – Л.: Ленингр. ун-т, 1985. – 120 с.